

Ecoansiedade, determinantes e a sua relação com os comportamentos ambientais: um estudo baseado em adolescentes da coorte Geração XXI

Protocolo de Investigação

Ana Isabel Ribeiro¹, Ana Henriques¹, Inês Moraes Vilaça² & Henrique Barros¹

¹EPIUnit - Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Rua das Taipas, n° 135, 4050-600 Porto, Portugal; Laboratório para a Investigação Integrativa e Translacional em Saúde Populacional (ITR), Rua das Taipas, n° 135, 4050-600 Porto, Portugal;

²Unidade de saúde Pública de Gaia

Data: 19/09/2022

Índice

1. Introdução	3
2. Objetivos do estudo	6
2.1. Objetivos específicos:.....	6
3. Materiais e Métodos	7
3.1. Desenho do estudo	7
3.2. Participantes.....	7
3.3. Amostra	8
3.4. Procedimentos	8
3.5. Análise dos dados.....	13
4. Possíveis desvios do plano	14
5. Considerações éticas	15
5.1. Parecer sobre a aceitabilidade do estudo do ponto de vista ético.....	15
5.2. Benefícios, incómodos e riscos para os participantes no estudo	15
5.3. Respeito pela autonomia dos participantes	15
5.4. Privacidade e confidencialidade.....	16
6. Financiamento.....	16
Referências Bibliográficas:	17
Anexos.....	20
Anexo I – Questionário.....	20
Anexo III – Cronograma de atividades	48
Anexo IV - Consentimento informado – Participante	49
Anexo V - Consentimento informado – Tutor legal	52

1. Introdução

As alterações climáticas e a subsequente degradação ambiental são um dos maiores desafios sociais do século XXI¹, ameaçando a saúde física e mental das populações, o que pode gerar problemas como a ecoansiedade. A ecoansiedade, embora não tenha uma definição consensual, expressa a perturbação psicológica resultante da extrema preocupação com o estado presente e futuro do planeta e as consequências das alterações climáticas^{2,3}. A ecoansiedade associa-se a cognições e emoções negativas que, frequentemente, se manifestam através da presença de sintomas afetivos e pensamentos ruminativos, podendo ter impacto na funcionalidade^{3,4,5}, através da redução da capacidade de trabalho, rendimento escolar ou capacidade relacional^{6,5}. Segundo estudos recentes, a ecoansiedade está também associada a crenças pessimistas em relação ao futuro (ex. não desejar ter filhos)^{3,7}, comportamentos compulsivos como a hiporexia e a ortorexia⁶, bem como a pior qualidade de sono⁶.

De um modo global, a saúde mental dos adolescentes degradou-se nos últimos anos⁸, sendo, por isso, o grupo etário em que o estudo da ecoansiedade é de maior interesse. De acordo com o último relatório do *Global Burden of Disease* do *Institute for Health Metrics and Evaluation* (IHME), entre 1990 e 2019, a nível global e dos 10 aos 24 anos, a proporção de anos de vida perdidos por mortalidade prematura (YLL) por doenças não transmissíveis diminuiu em todas as causas com exceção da doença mental, em que aumentou 32,18% [1,67–66,49]⁸. Em Portugal, em 2019, só o distúrbio da ansiedade foi responsável por 14,74% [8,98-21,78] dos anos de vida saudável perdidos por incapacidade (YLD) na faixa etária dos 5 aos 14 anos e 7,99% [5,61-10,86] dos YLDs na faixa etária dos 15 aos 49 anos¹⁰, os valores mais altos de toda a Europa⁹.

Apesar do estudo da ecoansiedade ser recente, datando os primeiros trabalhos de 2010, já existem alguns factos publicados na literatura internacional acerca da frequência do problema². O final da adolescência e início da idade adulta são frequentemente apontados como o período em que a ecoansiedade é mais frequente^{3,10}. Evidência recente mostrou que, numa amostra de indivíduos com idades entre 16 e 25 anos, 59% dos participantes estavam muito ou extremamente preocupados com as alterações climáticas e 84% estavam pelo menos moderadamente preocupados³. Mais ainda, 45% relataram que esta preocupação teve impacto no seu quotidiano e na sua capacidade funcional³. Um outro estudo aponta que, entre os adultos, a faixa etária dos 18-24 anos é aquela que apresenta a maior prevalência de ecoansiedade (23,53%)⁵. O mesmo estudo descreve que 29,04% dos participantes desta faixa etária apresentavam alterações da funcionalidade (ex. capacidade de trabalhar, estudar e socializar) relacionadas com a ecoansiedade (medida com a escala de ecoansiedade de *Clayton*

and Karazsia, 2020)⁵. Finalmente, um estudo na população adulta realizado na Austrália refere que 9,37% dos participantes apresentavam ecoansiedade⁵.

A prevalência de ansiedade generalizada diagnosticada é superior no sexo feminino¹¹, e a de ecoansiedade parece seguir a mesma distribuição^{2,5,6}. Pertencer a um estatuto socioeconómico mais baixo parece também ser fator de risco para valores mais elevados de ecoansiedade⁵, o que pode estar também relacionado com a menor capacidade para recuperar de eventos adversos, incluindo desastres naturais^{6,12}, e com o facto dos impactos indiretos das alterações ambientais exacerbarem as desigualdades socioeconómicas¹³. Grupos indígenas também parecem ser mais afetados pela ecoansiedade devido ao facto de residirem em locais mais vulneráveis às alterações ambientais (ex. florestas, ilhas, cordilheiras) e serem mais dependentes dos recursos naturais¹⁴. No entanto, ainda se sabe pouco sobre se populações urbanas não indígenas que residem em áreas mais afetadas por problemas ambientais (e.g. extremos térmicos, poluição, falta de espaços naturais) têm maiores níveis de ecoansiedade¹⁵. De facto, num estudo focando em ansiedade climática (conceito similar, mas não tão exaustivo como o de ecoansiedade) verificou-se que indivíduos que tinham vivenciado um desastre natural tinham uma maior perceção de risco e maiores níveis de ansiedade climática¹⁶. Finalmente, um estudo de pequena dimensão, baseado em populações estudantis, parece sugerir que a exposição a informação, televisiva e escrita, e a redes sociais parece elevar os níveis de ecoansiedade¹⁷.

É de particular interesse perceber em que medida níveis elevados de ecoansiedade se traduzem ou não em mais comportamentos pró-ambientais, sejam eles individuais, como por exemplo a realização de reciclagem ou a opção por consumir produtos menos prejudiciais para o ambiente, sejam eles coletivos, como a participação em ativismo ambiental. Os vários tipos de emoções negativas associam-se com diferentes graus de motivação para a ação¹⁸. Emoções menos ativadoras, como é o caso das envolvidas na depressão, estão associadas a anedonia e adinamia, enquanto emoções mais ativadoras estão associadas a comportamentos destinados a diminuir a ameaça, seja confrontando (*fight*) ou evitando a situação (*flight*)¹⁸. A ansiedade é uma emoção ativadora classicamente associada à fuga. No entanto, frequentemente coexiste com a revolta que é uma emoção ativadora e associada à resolução de problemas¹⁸. No estudo realizado por Schwartz et al em 2022⁴ a participação em ativismo climático associou-se negativamente com sintomas depressivos e ansiedade climática, no sentido em que pessoas com alto nível de participação e ativismo apresentam menor ansiedade climática⁴. De igual forma, a adoção de comportamentos pró-ambientais individuais (ex.: fazer reciclagem, desligar

as luzes ou reduzir o consumo de energia) também mostrou estar significativamente associada a menor sintomatologia de ansiedade generalizada⁴.

Importa notar que existem outros mecanismos, diretos e indiretos, pelos quais as alterações climáticas e ambientais podem afetar a saúde mental, mas que não correspondem ao conceito de ecoansiedade, já que resultam não da identificação e ruminação do problema, mas sim das consequências deste sobre as condições e qualidade de vida³. Por exemplo, vários estudos sugerem que a vivência de fenómenos climáticos extremos e outros desastres ambientais (ex. furacões, ondas de calor, cheias, incêndios florestais) estão associadas a ansiedade e transtornos de humor, stresse pós-traumático, suicídio e ideação suicida, entre outras consequências¹⁹. Neste estudo não iremos abordar as consequências psicológicas de eventos “agudos” em que existe degradação ambiental (ex. desastres naturais), que já estão mais estudados na literatura, mas sim debruçar-nos sobre o efeito que a exposição “crónica” a informação e o pensamento repetitivo sobre as alterações ambientais têm sobre a saúde mental.

Em Portugal, não existe nenhuma quantificação ou caracterização da ecoansiedade. Esta lacuna é particularmente grave pois Portugal, devido à sua posição geográfica, já enfrenta e virá a enfrentar importantes consequências geradas pelas alterações climáticas, o que poderá afetar negativamente a saúde mental da população e manifestar-se em altos níveis de ecoansiedade. Por exemplo, os dados da estação meteorológica mais antiga da Área Metropolitana do Porto (território onde decorrerá este estudo), a Serra do Pilar, revelam que, desde o início do século XX, ocorreu um aumento significativo das temperaturas médias e mínimas e um aumento concomitante de eventos meteorológicos extremos, como ondas de calor²⁰. Estes factos estão bem patentes no Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana do Porto²¹.

Além disso, mesmo a nível internacional, existem ainda poucos estudos sobre o tema e, entre os estudos existentes, poucos utilizam metodologias robustas, não recorrendo a escalas validadas ou a amostras representativas da população. Por esse motivo, a evidência relativa à frequência do fenómeno, os seus determinantes e a sua tradução em comportamentos pró-ambientais é escassa.

A Organização Mundial de Saúde apela a que os adolescentes com perturbações da saúde mental devem ter acesso a intervenção psicológica precoce e baseada na evidência e a terapêuticas não farmacológicas baseadas na comunidade, evitando a medicalização e

institucionalização²². Contudo, a criação de terapêuticas dirigidas à ecoansiedade requer um melhor conhecimento do fenómeno²³.

2. Objetivos do estudo

Este estudo tem os seguintes objetivos gerais:

1. Avaliar os níveis de ecoansiedade em adolescentes de 16 a 18 anos, da coorte Geração XXI (G21).
2. Identificar os determinantes ambientais, demográficos, socioeconómicos e psicológicos da ecoansiedade.
3. Estudar a associação entre a ecoansiedade e a adoção de comportamentos pró-ambientais individuais e coletivos.

2.1. Objetivos específicos:

Objetivos geral	Objetivo específico
1. Avaliar os níveis de ecoansiedade	<p>1.1 Medir a ecoansiedade na coorte G21, usando a escala de <i>Hogg et al, 2021</i>²⁴.</p> <p>1.2 Classificar os participantes de acordo com quintis de ecoansiedade (nula ou irrelevante; ligeira; moderada; elevada; ou muito elevada), determinando a prevalência de cada uma destas categorias.</p>
2. Identificar os determinantes demográficos	2.1 Quantificar a associação entre o sexo e os níveis de ecoansiedade.
2. Identificar os determinantes sociais e económicos	2.2 Quantificar a associação entre o estatuto socioeconómico e os níveis de ecoansiedade.
2. Identificar os determinantes ambientais	2.3 Quantificar a associação entre a exposição a espaços verdes e azuis e os níveis de ecoansiedade.
	2.4 Quantificar a associação entre a exposição a temperaturas elevadas e os níveis de ecoansiedade.

	2.5 Quantificar a associação entre a exposição a poluentes atmosféricos e os níveis de ecoansiedade.
2. Identificar os determinantes psicológicos	2.6 Averiguar de que forma níveis elevados de ecoansiedade se relacionam com a existência de diferentes graus de sintomas sugestivos de ansiedade generalizada.
	2.7 Quantificar a associação entre ecoansiedade e problemas emocionais, de conduta, hiperatividade, relacionamento com os pares e comportamento pró-social.
3. Estudar a associação com a adoção de comportamentos	3.1 Quantificar a associação entre a ecoansiedade e a adoção de comportamentos pró-ambientais.
	3.2 Quantificar a associação entre a ecoansiedade e o desejo de ter filhos.
	3.3 Quantificar a associação entre a ecoansiedade e o acesso a informação sobre questões ambientais.

3. Materiais e Métodos

3.1. Desenho do estudo

Trata-se de um estudo quantitativo com um desenho transversal baseado numa coorte de nascimento. Algumas variáveis recolhidas em avaliações anteriores da coorte serão utilizadas (sexo, variáveis socioeconómicas e ambientais) para estudo da sua associação com as variáveis recolhidas na presente avaliação. Os dados referentes a esta avaliação serão recolhidos recorrendo a um questionário online que descrevemos adiante.

3.2. Participantes

A população base do estudo serão os adolescentes pertencentes à coorte Geração XXI (G21), que engloba indivíduos nascidos em cinco hospitais públicos da Área Metropolitana do Porto, entre abril de 2005 e agosto de 2006. Estima-se que 95% dos nascimentos neste período e área geográfica tenham ocorrido nas maternidades incluídas. À data, 70% das mães com um recém-nascido vivo num dos hospitais elegíveis foram convidadas a participar, e destas 91,4% aderiram à coorte, correspondendo a 8647 participantes no tempo 0. As crianças foram reavaliadas aos 4 anos (2009/11, n=7459), 7 anos (2012/14, n=6889), 10 anos (2016/17, n=6397) e 13 anos (2018/20, n= 4640).

3.3. Amostra

O tamanho amostral difere conforme o objetivo específico. Assume-se que um menor tamanho amostral é necessário para determinar a frequência do evento do que para estabelecer associações e correlações.

Prevalência

Relativamente ao tamanho amostral necessário para determinar a prevalência de ecoansiedade assumiu-se uma prevalência de 50%. Este valor padrão será assumido, uma vez que estudos anteriores não são consistentes relativamente à prevalência desta entidade^{3,25,5}. Alguns artigos consideram uma prevalência de 9,37%⁵ enquanto outros referem níveis autoreportados de emoções negativas associados à preocupação com as alterações climáticas e os seus impactos superiores a 50%³, particularmente em adolescentes. Esta prevalência tão pouco é medida de forma reprodutível. Assim, considerando um nível de significância de 5%, uma margem de erro de 5% e assumindo o pior cenário possível face à prevalência de ecoansiedade, estima-se que serão necessários 385 participantes para cumprir este objetivo.

Associações

Relativamente ao tamanho amostral necessário para determinar as associações entre os diversos tipos de determinantes e a adoção de comportamentos com os diferentes níveis de ecoansiedade, colocam-se vários cenários que levam em consideração que para todos eles seria assumido um nível de significância de 5% e um poder de 80%. Assim, num cenário em que o valor do *Odds ratio* é de 1,1 e a prevalência da ecoansiedade é 50%, o tamanho amostral necessário seria de 2028 participantes. Já num cenário em que o valor do *Odds ratio* é de 2,0 bastariam 44 participantes.

3.4. Procedimentos

Recolha de dados

Todos os elementos da coorte serão convidados a participar através de um email enviado ao representante legal, no qual serão informados sobre o propósito do estudo.

Nesse email, seguirá a descrição do estudo e o link para um formulário em *LimeSurvey*® onde o tutor legal deverá indicar se consente a participação no estudo e, se o consentir, deverá indicar o contacto de email e de telemóvel do participante. Para os tutores sem contacto email será enviado um SMS com uma breve descrição e com o link para o formulário em *LimeSurvey*®.

Após receção do consentimento informado dado pelo representante legal, será enviado um email e SMS para o participante onde seguirá a descrição do estudo e o link para um

formulário em *LimeSurvey*[®] onde o participante deverá indicar se consente na participação no estudo. Se consentir, prosseguirá com a resposta ao questionário, que será construído também em *LimeSurvey*[®].

Os contactos serão feitos de forma automática pelo Técnico Paulo Oliveira (gestor de base de dados), que contém a informação necessária para estabelecer a relação entre o identificador único do participante e responsável legal, e o seu contacto de email e/ou telefone.

Avaliação dos participantes

O questionário (anexo I) que será aplicado é composto por três secções. A primeira secção será referente à avaliação do nível de ecoansiedade e das eco-emoções que podem surgir em resposta em resposta às preocupações em torno das alterações ambientais. O nível de ecoansiedade será avaliado através da escala de *Hogg et al, 2021*²⁴ traduzida e adaptada para português. Foi realizado um pré-teste da versão traduzida através da aplicação da mesma a cerca de 100 alunos de duas escolas da região Norte de Portugal; neste pré-teste verificamos que a escala foi bem aceite e compreendida pelos adolescentes, não sendo necessário fazer alterações na formulação dos itens. As eco-emoções serão recolhidas com recurso ao instrumento desenvolvido por Stanley et al em 2021¹⁸, traduzido e adaptado para português.

A segunda secção avaliará a adoção de comportamentos pró-ambientais, através da escala de Kaiser et al, 2007²⁶ traduzida e adaptada para a língua portuguesa e ainda de questões relativas às atitudes adotadas em relação ao desejo de ter filhos e ao acesso à informação acerca de questões ambientais.

A terceira secção avaliará questões de relativas à saúde física e mental, nomeadamente a sua autopercepção, questões relativas à COVID-19, ao sono e avaliação de problemas psicoemocionais e de conduta através da aplicação do Questionário de Capacidades e Dificuldades²⁷, que está validado em português, e o grau de sintomas sugestivos de ansiedade generalizada, através do Inventário da Ansiedade de Beck²⁸, já validado em português²⁹.

Além dos dados recolhidos neste estudo, serão estabelecidas associações com informações recolhidas em avaliações anteriores da coorte, mais concretamente com o sexo do participante, variáveis socioeconómicas (rendimento do agregado familiar e escolaridade dos pais) e variáveis ambientais já quantificadas no âmbito de outros projetos (descritas abaixo).

Dados ambientais

As residências das crianças e as escolas foram georreferenciadas usando *ArcGIS Online World Geocoding Service* e *Google Maps* (uma descrição mais pormenorizada pode ser

encontrada em estudos anteriores³⁰). Tal permite o cruzamento entre a informação medida ao nível do indivíduo e exposições que ocorrem no entorno da residência e da escola, como a poluição do ar, a presença de espaços verdes/azuis e a temperatura.

Neste estudo iremos avaliar o efeito das seguintes exposições na ecoansiedade. Estas variáveis foram obtidas no âmbito do projeto EXALAR 21 (<https://www.exalarxxi.com/>, PTDC/GES-AMB/30193/2017) e serão acedidas através de um pedido de variáveis à coorte G21:

- *Normalised Difference Vegetation Index* (NDVI), como fonte de informação relativa à presença de vegetação na Área Metropolitana do Porto. Mais informações sobre esta variável podem ser encontradas em estudos prévios da equipa³¹.
- Proximidade a espaços azuis (mar e rios). Esta medida foi obtida através do cálculo da distância entre as residências dos participantes e o espaço azul mais próximo³¹. A cartografia dos espaços azuis existentes em Portugal proveio do Atlas da Água da responsabilidade do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.
- Poluição atmosférica, mais concretamente os níveis externos de NO₂ e PM₁₀ (µg/m³) obtidos da AirBase – base de dados de qualidade do ar da Agência Europeia do Ambiente (European Environmental Agency, EEA)³². A EEA fornece estimativas de poluição do ar com uma resolução de 1 km × 1 km (tamanho do pixel). Estas estimativas foram criadas com base nos dados das estações de monitorização usando métodos descritos previamente^{33,34}. A cada participante foi atribuído o valor do pixel da localização da residência. Esta informação foi usada em estudos prévios da equipa^{33,34}.
- Temperatura média do mês mais quente (julho) usando as bandas térmicas do Landsat 8. Informação similar também já foi usada em estudos prévios da equipa³⁵.

Reclassificação da informação

O questionário contempla algumas opções de resposta aberta que serão reclassificadas em variáveis categóricas para a análise estatística. Relativamente às escalas aplicadas, será feita a correspondência entre a respetiva escala de *Likert* e o seu valor ordinal, tendo em atenção a existência de perguntas negativas.

Relativamente à escala de avaliação da ecoansiedade de escala de *Hogg et al, 2021*, será calculada uma pontuação média para cada uma das dimensões definidas: sintomas afetivos (4 itens), ruminação (3 itens), sintomas comportamentais (3 itens) e ansiedade relacionada com o impacto pessoal (3 itens). Relativamente à interpretação da escala, não estão estabelecidos

pontos de corte pelos autores; contudo, admitindo a seguinte pontuação atribuída a cada um dos itens (Nunca/em nenhum dia = 0; Alguns dias = 1; Mais da metade dos dias = 2; Quase todos os dias = 3) e sem ter em consideração qualquer ponderação, a máxima possível será de 39 pontos e a mínima de 0 pontos. A divisão por quintis foi adotada por um estudo semelhante desenvolvido na Coorte de Pelotas de 2004 (anexo II), pelo que iremos adotar a mesma abordagem, em que o primeiro quintil corresponde a ecoansiedade nula ou irrelevante e o 5º quintil corresponde a ecoansiedade muito elevada. Para modelos que não requeiram categorização da variável, o score obtido será utilizado como variável contínua. É necessário ainda ter em consideração que as pontuações máximas e mínimas de cada uma das componentes da escala são diferentes. No caso da dimensão que avalia sintomas afetivos a pontuação máxima é de 12 pontos, enquanto nas restantes dimensões com apenas 3 itens, a pontuação máxima é de 9 pontos. A interpretação de cada uma das dimensões terá ser feita também de forma individual, uma vez que os padrões de associação de cada uma das dimensões parece indicar a existência de diferentes perfis de ecoansiedade²⁴.

O instrumento de medida desenvolvido por Stanley et al, em 2021, avalia, numa escala de resposta de 0 a 100, o grau em que cada emoção enumerada é sentida pelo participante em resposta aos problemas ambientais e climáticos¹⁸. Na adaptação feita para o presente estudo foram traduzidas as seis eco-emoções sugeridas pelo autor e adicionado um item que avalia a “culpa”. Uma vez que cada emoção é independente da anterior, o score de cada item será avaliado de forma individual.

Relativamente à escala de comportamentos pró-ambientais, esta é composta por 33 itens com escala de resposta de *Likert* e 7 itens com resposta dicotómica que resultam da tradução e adaptação da escala de *Kaiser et al, 2007* e ainda por 8 itens acrescentados pela equipa de investigação com a mesma escala de resposta de *Likert* da escala de *Kaiser et al, 2007*²⁶. Cinco dos itens foram adicionados por se considerar que a escala original não avaliava as subdimensões “alimentação” e “consumo de água” e três porque se considerou que acrescentavam valor à medição de subdimensões já existentes. Para a sua interpretação e sempre que a análise implicar categorias, adotaremos o método de pontuação sugerido pelos autores, que consiste em reclassificar os 33 itens com escala de resposta de *Likert* em variáveis dicotómicas, em que “Nunca”, “Raramente” e “Ocasionalmente” corresponderão a respostas negativas (que indicam ausência de compromisso para a realização do comportamento, sendo-lhes atribuído o valor de 0) e “Frequentemente” e “Sempre” corresponderão a respostas positivas (que indicam a existência de compromisso para a realização do comportamento, sendo-lhes atribuído o valor de 1). As perguntas adicionadas pela equipa de investigação serão

reclassificadas seguido a mesma dicotomização. Os restantes 7 itens já apresentam resposta dicotómica. Tendo em consideração esta reclassificação a pontuação será obtida através da aplicação do modelo de Rasch³⁶. De acordo com este modelo a realização de cada comportamento depende da intenção de o realizar e das dificuldades envolvidas na sua realização. As dificuldades são determinadas pelas condições socioculturais e situacionais em que um ato ocorre, podendo restringir ou facilitar as ações das pessoas, independentemente de sua motivação para agir¹⁸. O modelo Rasch descreve os *odds* de realizar determinada ação como a diferença aritmética entre a intenção de realizar determinada ação (θ) e as suas dificuldades figurativas (δ). Esta diferença é, por sua vez, dada pelo logaritmo do *odds* da existência de compromisso para realizar um comportamento (p) em relação ao *odds* de ausência de compromisso para realizar um comportamento ($1-p$)^{18,37}.

O modelo clássico de Rasch é representado matematicamente com a seguinte fórmula:

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \theta - \delta$$

Por convenção uma probabilidade (p) igual a 0,5 determina sucesso, isto é, corresponde ao valor para o qual a intenção de realizar um comportamento é igual à sua dificuldade, o que significa que o comportamento é realizado. Para cada item da escala serão calculadas as dificuldades atribuídas à realização do comportamento a que se refere. O cálculo das dificuldades é necessário para determinar qual a probabilidade de determinado comportamento pró-ambiental se realizar, tendo em conta a intenção expressa no questionário. O score final é calculado com base no *maximum likelihood ratio* de cada item³⁷.

Uma vez que foram adicionados itens à escala espera-se encontrar 8 subdimensões, para as quais os scores serão apresentados. Os itens do Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ-Por)²⁷ serão ponderados e interpretados conforme os intervalos definidos na literatura e abaixo indicados³⁸.

	Normal	Limítrofe	Anormal
Pontuação da escala total (SDQ-Por)	0-15	16-19	20-40
Pontuação de Sintomas Emocionais	0-5	6	7-10
Pontuação de Problemas de Comportamento	0-3	4	5-10
Pontuação de Hiperatividade	0-5	6	7-10
Pontuação para Problemas com Colegas	0-3	4-5	6-10
Pontuação para Comportamento Pró-social	6-10	5	0-4

O Inventário da Ansiedade de Beck²⁸, será reclassificado e pontuado conforme sugerido pelos autores da escala. Assim a o sistema de pontuação variará de 0= “Absolutamente não” até 3=“Gravemente”. A pontuação mínima e máxima serão respectivamente 0 e 63 pontos. A interpretação da pontuação obtida segue a seguinte categorização: 0-7 pontos= nível mínimo de ansiedade; 8-15 pontos= ansiedade leve; 16–25 pontos= ansiedade moderada; 26–63= ansiedade severa³⁹.

3.5. Análise dos dados

Estatísticas descritivas

As variáveis contínuas serão descritas através de medidas de tendência central e medidas de dispersão e as variáveis categóricas através de frequências absolutas, frequências relativas e intervalos de confiança, conforme se trate de variáveis que sigam ou não distribuições normais. A normalidade das distribuições será previamente avaliada recorrendo à análise de histogramas, do parâmetro de curtose e a testes de normalidade de variáveis.

Comparação entre grupos

Para o estudo das associações descritas acima, será realizada a comparação entre grupos. No caso de variáveis contínuas e com distribuição normal, a comparação entre grupos será realizada recorrendo ao teste t (ANOVA, se forem mais de dois grupos) e, no caso de não normalidade, com recurso ao teste de *Mann Whitney U* (*Kruskal-Wallis*, se forem mais de dois grupos). Para variáveis categóricas, será usado o teste qui-quadrado, o teste exato de *Fisher* ou o *Kruskal-Wallis*. Para o nível de significância estatística usar-se-à um valor de $p < 0,05$.

Correlações

Antes da construção dos modelos multivariados, serão estudadas as correlações entre variáveis contínuas através do coeficiente de correlação de *Pearson* (no caso de amostras com distribuição normal) ou do coeficiente de correlação de *Spearman* (no caso de distribuição não-normal). Estas são importantes para avaliar a associação entre os scores obtidos nas diferentes escalas e para avaliar a presença de multicolinearidade.

Modelos de regressão

Para estudo dos determinantes da ecoansiedade e da associação entre ecoansiedade e os comportamentos adotados serão usados modelos lineares generalizados. Será feita análise estratificada para eventuais variáveis modificadoras de efeito e o ajuste dos modelos para variáveis confundidoras. Relativamente à associação da ecoansiedade com os comportamentos

adotados, será feito o ajuste para variáveis confundidoras, nomeadamente o estatuto socioeconómico da família, medido através da escolaridade dos pais e o rendimento do agregado, e o índice de privação socioeconómica do local de residência⁴⁰.

Validação dos questionários

Para avaliação da validade da escala de comportamentos pró-ambientais, traduzida e adaptada da escala de *Kaiser et al, 2007*²⁶, realizar-se-á a análise dos componentes principais, se os modelos de análise fatorial forem validados pelo teste de *Bartlett* e medida de *Kaiser-Meyer-Olkin*. A consistência interna será avaliada pelo valor do coeficiente α -Cronbach e a validade de construto através dos testes descritos para na comparação entre grupos.

4. Possíveis desvios do plano

O modo de administração do questionário pode ter grande influência na adesão e respostas obtidas.⁴¹ Quando comparados com outros modos de administração, os questionários aplicados online apresentam custos mais baixos, são mais rapidamente aplicados, mas apresentam menor proporção de participação, o que pode introduzir um viés de não resposta.⁴¹ Um estudo de particular interesse é o de *Kocjan et al (2022)*⁴² que analisou a comparabilidade do modo de administração de 3 escalas que mediam aspetos relacionados com o bem-estar e saúde mental. Nesse estudo foram encontradas diferenças significativas, sugerindo que os indivíduos selecionados para entrevistas cara-a-cara reportam sistematicamente melhor bem-estar psicológico em comparação com aqueles que respondem pela *web*. Estudos anteriores também convergem nessas conclusões sugerindo que questionários autoaplicados eram menos sujeitos a viés de desejabilidade social do que entrevistas na presença de um entrevistador.^{41,42,43} Posto isto, e dado que os questionários online mostraram propriedades psicométricas semelhantes ou até superiores aos questionários aplicados por outra via, a maior preocupação deverá ser a garantia da representatividade da amostra e de alcançarmos o tamanho amostral necessário (descrito no ponto 3.3).

Assim, na fase de recolha de dados, adotaremos estratégias para aumentar o número de respostas dadas pelos participantes e, na fase da análise estatística, serão caracterizadas as diferenças observadas na distribuição das respostas omissas e (se possível) corrigidas através de métodos de imputação de dados.

Após o envio do convite para participação, estão estabelecidos dois meses para obtenção das respostas (ver cronograma do anexo III). Dentro deste horizonte temporal

existirão três pontos de controlo, em que será verificado o nível de participação e enviados lembretes para os participantes que não responderam e será novamente explicado o estudo e os seus objetivos. No primeiro ponto de controlo, uma semana após o primeiro convite, enviaremos um lembrete via SMS e email ao representante legal e ao adolescente. No segundo pontos de controlo, a meio do primeiro e do segundo mês do estudo respetivamente, o lembrete será enviado novamente via SMS e email ao representante legal e ao adolescente. No terceiro ponto de controlo, será estabelecido contacto telefónico, sendo a Dra. Ema Torres a pessoa responsável pelos contactos e contratada pelo projeto HUG (PTDC/GES-OUT/1662/2020).

5. Considerações éticas

5.1. Parecer sobre a aceitabilidade do estudo do ponto de vista ético

Será pedido um parecer sobre este estudo à Comissão de Ética do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

5.2. Benefícios, incómodos e riscos para os participantes no estudo

Não se anteveem quaisquer prejuízos para os participantes, com exceção do tempo que a participação no projeto envolve. Não existem quaisquer benefícios, incluindo materiais, para os participantes no estudo.

5.3. Respeito pela autonomia dos participantes

Antes da participação no estudo, o participante e respetivo tutor legal recebe uma explicação do projeto através de um email. No caso de ter dúvidas, o participante poderá ligar para a linha de apoio da Coorte G21. Os participantes que aceitarem participar e os respetivos representantes legais terão que fornecer o seu consentimento livre e informado, através do formulário em Limesurvey® criado para o efeito. Nenhum incentivo monetário será dado aos participantes e ser-lhes-á explicado que podem recusar participar ou retirar-se do mesmo a qualquer momento sem qualquer prejuízo, nem qualquer consequência para a sua participação na coorte G21. Os formulários de consentimento informado encontram-se anexados (anexos IV e V) ao presente protocolo. Todo o processo cumprirá com a Declaração de Helsínquia.

5.4. Privacidade e confidencialidade

Todas as respostas aos questionários serão preservadas por tempo indefinido na base de dados central da coorte Geração XXI, sendo a sua gestão da responsabilidade do técnico Paulo Oliveira (gestor de base de dados). Os dados serão requeridos pela equipa de investigação através de um pedido formal de dados à comissão científica da coorte Geração XXI usando o formulário predefinido. Os dados serão depois enviados através do Filesender da Universidade do Porto (UP) – uma plataforma de transferência segura de ficheiros (com uma instância local nos servidores da UP) – de forma encriptada, protegidos por uma password, conforme recomendado pelo Encarregado de Proteção de Dados (EPD). A password de acesso será fornecida através de um canal de comunicação secundário (por exemplo, através do Keysender da UP). As bases de dados não conterão informação potencialmente identificadora, como coordenadas ou moradas, apenas a exposição ambiental solicitada (níveis de poluição, temperatura, NDVI e acessibilidade a espaços verdes e azuis). Todas as análises de dados serão realizadas pela equipa de investigação em computadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Desistências

Todos os participantes terão a possibilidade de desistir do estudo a qualquer momento, e serão devidamente informados dessa possibilidade. Os participantes podem, caso entendam, solicitar que os seus dados que foram já previamente obtidos sejam eliminados da base de dados.

6. Financiamento

A coorte Geração XXI (G21) foi financiada pelo Programa Operacional de Saúde – Saúde XXI, Quadro Comunitário de Apoio III e pela Administração Regional de Saúde Norte. Tem o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e da Fundação Calouste Gulbenkian.

Este projeto é também financiado por fundos nacionais através da FCT- Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto HUG (PTDC/GES-OUT/1662/2020) e os projetos UIDB/04750/2020 e LA/P/0064/2020.

Ana Isabel Ribeiro, investigadora principal do projeto, e Ana Henriques são apoiadas pelos Fundos Nacionais da FCT, no âmbito do programa ‘Stimulus of Scientific Employment– Individual Support’ através dos contratos CEECIND/02386/2018 e CEECIND/01793/2017, respetivamente.

Referências Bibliográficas:

1. Watts N, Amann M, Ayeb-Karlsson S, et al. The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health. *Lancet*. 2018;391(10120):581-630. doi:10.1016/S0140-6736(17)32464-9
2. Coffey Y, Bhullar N, Durkin J, Islam MS, Usher K. Understanding Eco-anxiety: A Systematic Scoping Review of Current Literature and Identified Knowledge Gaps. *J Clim Chang Heal*. 2021;3:100047. doi:10.1016/j.joclim.2021.100047
3. Hickman C, Marks E, Pihkala P, et al. Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. *Lancet Planet Heal*. 2021;5(12):e863-e873. doi:10.1016/S2542-5196(21)00278-3
4. Schwartz SEO, Benoit L, Clayton S, Parnes MKF, Swenson L, Lowe SR. Climate change anxiety and mental health: Environmental activism as buffer. *Curr Psychol*. Published online 2022. doi:10.1007/s12144-022-02735-6
5. Patrick R, Snell T, Gunasiri H, Garad R, Meadows G, Enticott J. Prevalence and determinants of mental health related to climate change in Australia. 2022;00(0). doi:10.1177/00048674221107872
6. Pihkala P. *Climate Anxiety. Helsinki: MIEELI. Mental Health Finland.*; 2019.
7. Hickman C, Marks E, Pihkala P, et al. Young people's voices on climate anxiety, goverment betrayal and moral injury. *Lancet*. Published online 2021:23.
8. Armocida B, Monasta L, Sawyer S, et al. Burden of non-communicable diseases among adolescents aged 10–24 years in the EU, 1990–2019: a systematic analysis of the Global Burden of Diseases Study 2019. *Lancet Child Adolesc Heal*. 2022;6(6):367-383. doi:10.1016/s2352-4642(22)00073-6
9. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare. Seattle, WA: IHME, University of Washington. Published 2015. Accessed July 10, 2022. <https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>
10. Romanello M, McGushin A, Di Napoli C, et al. The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future. *Lancet*. 2021;398(10311):1619-1662. doi:10.1016/S0140-6736(21)01787-6
11. Castelpietra G, Knudsen AKS, Agardh EE, et al. The burden of mental disorders, substance use disorders and self-harm among young people in Europe, 1990–2019: Findings from the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Reg Heal - Eur*. 2022;16. doi:10.1016/j.lanepe.2022.100341
12. Saeed SA, Gargano SP. Natural disasters and mental health. *Int Rev Psychiatry*. 2022;34(1):16-25. doi:10.1080/09540261.2022.2037524
13. Gislason MK, Kennedy AM, Witham SM. The interplay between social and ecological determinants of mental health for children and youth in the climate crisis. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(9). doi:10.3390/ijerph18094573
14. Clayton S. Climate anxiety: Psychological responses to climate change. *J Anxiety Disord*. 2020;74(March):102263. doi:10.1016/j.janxdis.2020.102263
15. Ostapchuk J, Harper S, Cunsolo Willox A, Edge VL, Community Government RI. Exploring Elders' and Seniors' Perceptions of How Climate Change is Impacting Health and Well-being in Rigolet, Nunatsiavut. *Int J Indig Heal*. 2015;9(2):6-24.

doi:10.18357/ijih92201214358

16. Reser JP, Bradley GL, Ellul MC. *Public Risk Perceptions, Understandings and Responses to Climate Change*. Vol 9781118845.; 2014. doi:10.1002/9781118845028.ch6
17. Maran DA, Begotti T. Media exposure to climate change, anxiety, and efficacy beliefs in a sample of Italian University students. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(17). doi:10.3390/ijerph18179358
18. Stanley SK, Hogg TL, Leviston Z, Walker I. From anger to action: Differential impacts of eco-anxiety, eco-depression, and eco-anger on climate action and wellbeing. *J Clim Chang Heal*. 2021;1:100003. doi:10.1016/j.joclim.2021.100003
19. Palinkas LA, Wong M. Global climate change and mental health. *Curr Opin Psychol*. 2020;32:12-16. doi:10.1016/j.copsyc.2019.06.023
20. Monteiro A (2005). UpD 22-25. *Da Serra Do Pilar Com Vista Para o Aquecimento Global.*; 2005.
21. Ana Monteiro HMLFPG. *Plano Metropolitano de Adaptação Às Alterações Climáticas - (PMAAC-AMP)*. Vol Porto.; 2017.
http://portal.amp.pt/media/documents/2019/02/28/AMP_PMAAC.pdf
22. World Health Organization. Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030. In: Vol 7. ; 2021:37-72. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029>
23. Baudon P, Jachens L. A scoping review of interventions for the treatment of eco-anxiety. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(18). doi:10.3390/ijerph18189636
24. Hogg TL, Stanley SK, O'Brien L V., Wilson MS, Watsford CR. The Hogg Eco-Anxiety Scale: Development and validation of a multidimensional scale. *Glob Environ Chang*. 2021;71(September). doi:10.1016/j.gloenvcha.2021.102391
25. Nicole Hill M, Perkwitz R. Climate Changes Mental Health. *Natl Environ Heal Assoc J Environ Heal*. 2022;85(1):38-39. <https://climateforhealth.org/climate-changes-mental-health-blog/>
26. Kaiser FG, Oerke B, Bogner FX. Behavior-based environmental attitude: Development of an instrument for adolescents. *J Environ Psychol*. 2007;27(3):242-251. doi:10.1016/j.jenvp.2007.06.004
27. Fleitlich, B., Loureiro, M., Fonseca, A., & Gaspar MF. Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ-Por). Published online 2005.
[https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Portugueseqz\(Portugal\)](https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Portugueseqz(Portugal))
28. Beck, Brown, Epstein, Steer. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. *Journal of Consulting and Clin Psychol*. 1988;56(6):893-897.
29. Quintão S, Delgado AR, Prieto G. Validity study of the beck anxiety inventory (Portuguese version) by the rasch rating scale model. *Psicol Reflex e Crit*. 2013;26(2):305-310. doi:10.1590/S0102-79722013000200010
30. Ribeiro AI, Tavares C, Guttentag A, Barros H. Association between neighbourhood green space and biological markers in school-aged children. Findings from the Generation XXI birth cohort. *Environ Int*. 2019;132(August):105070. doi:10.1016/j.envint.2019.105070
31. Paciência I, Moreira A, Moreira C, et al. Neighbourhood green and blue spaces and allergic sensitization in children: A longitudinal study based on repeated measures from

- the Generation XXI cohort. *Sci Total Environ.* 2021;772. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.145394
32. European Environment Agency (EEA). Air Quality interpolated maps - Collection of interpolated maps for O3, PM2.5 and PM10. Published 2017. Accessed July 12, 2022. <https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/map/airbase/air-quality-interpolated-maps/>.
 33. Paciência I, Moreira A, Cavaleiro Rufo J, Santos AC, Barros H, Ribeiro AI. Association between Land Use Mix and Respiratory Symptoms and Asthma in Children from the Generation XXI Birth Cohort. *J Urban Heal.* 2022;99(2):218-230. doi:10.1007/s11524-021-00604-4
 34. Almeida DQ, Barros H, Ribeiro AI. Residential and school green and blue spaces and intelligence in children: The Generation XXI birth cohort. *Sci Total Environ.* 2022;813:151859. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.151859
 35. Ribeiro AI, Krainski ET, Autran R, Teixeira H, Carvalho MS, de Pina M de F. The influence of socioeconomic, biogeophysical and built environment on old-age survival in a Southern European city. *Heal Place.* 2016;41:100-109. doi:10.1016/j.healthplace.2016.08.008
 36. Rasch G. *Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests.* Danish Institute for Educational Research.; 1960.
 37. Organisation for Economic Co-operation and Development -(OECD). *PISA Data Analysis Manual.* SPSS, SECO. OECD; 2009. doi:10.1109/ICBN.2005.1589722
 38. Fleitlich, Mario Jorge Loureiro, Antonio Fonseca FG. Pontuação SDQ_Portuguese(Portugal) - Versão de Autoavaliação. [https://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Portugueseqz\(Portugal\)](https://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Portugueseqz(Portugal))
 39. NINDS - Common Data Elements. Beck Anxiety Inventory (BAI). Accessed July 16, 2022. [https://www.commondataelements.ninds.nih.gov/report-viewer/25192/Beck Anxiety Inventory \(BAI\)](https://www.commondataelements.ninds.nih.gov/report-viewer/25192/Beck%20Anxiety%20Inventory%20(BAI))
 40. Ribeiro AI, Launay L, Guillaume E, Launoy G, Barros H. The Portuguese version of the European deprivation index: Development and association with all-cause mortality. *PLoS One.* 2018;13(12):1-13. doi:10.1371/journal.pone.0208320
 41. Bowling A. Mode of questionnaire administration can have serious effects on data quality. *J Public Health (Bangkok).* 2005;27(3):281-291. doi:10.1093/pubmed/fdi031
 42. Zager Kocjan G, Lavtar D, Sočan G. The effects of survey mode on self-reported psychological functioning: Measurement invariance and latent mean comparison across face-to-face and web modes. *Behav Res Methods.* 2022;(Ehis 3). doi:10.3758/s13428-022-01867-8
 43. Zhang XC, Kuchinke L, Woud ML, Velten J, Margraf J. Survey method matters: Online/offline questionnaires and face-to-face or telephone interviews differ. *Comput Human Behav.* 2017;71:172-180. doi:10.1016/j.chb.2017.02.006

Ecoansiedade, determinantes e influência nos comportamentos pró-ambientais

<u>Escala de ecoansiedade</u>	
<p><u>Nas últimas 2 semanas</u>, com que frequência te sentiste afetado/a pelos seguintes problemas, quando pensavas nas alterações climáticas e noutros problemas ambientais globais (aquecimento global, degradação do meio ambiente, esgotamento dos recursos, extinção de espécies animais e vegetais, buraco do ozono, poluição dos oceanos, desflorestação)?</p> <p>Assinala com um 'X' a opção com que te identificas mais.</p>	
1. Senti-me nervoso/a, ansioso/a ou tenso/a.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
2. Não consegui parar ou controlar a minha preocupação.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
3. Preocupei-me excessivamente.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
4. Senti medo.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
5. Não consegui parar de pensar sobre as alterações climáticas futuras e os outros problemas ambientais globais.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
6. Não consegui parar de pensar sobre acontecimentos do passado relacionados com as alterações climáticas.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
7. Não consegui parar de pensar nas perdas para o meio ambiente.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias

	<input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
8. Tive dificuldade em dormir.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
9. Tive dificuldade em desfrutar de eventos sociais com a família e amigos.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
10. Tive dificuldade em trabalhar e/ou estudar.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
11. Senti-me ansioso/a em relação ao impacto dos meus comportamentos individuais no meio ambiente.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
12. Senti-me ansioso/a em relação à minha responsabilidade individual em ajudar a combater os problemas ambientais.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias
13. Senti-me ansioso/a com o facto dos meus comportamentos individuais pouco ajudarem a resolver o problema ambiental.	<input type="checkbox"/> Nunca/em nenhum dia <input type="checkbox"/> Alguns dias <input type="checkbox"/> Mais da metade dos dias <input type="checkbox"/> Quase todos os dias

Medidas de eco-emoção

Para cada uma das palavras abaixo, move o cursor para indicar como a questão das alterações climáticas e dos problemas ambientais globais te faz sentir.

1. Deprimido/a: 0 (de modo nenhum) _____ 100 (muitíssimo)
2. Infeliz: 0 (de modo nenhum) _____ 100 (muitíssimo)
3. Ansioso/a: 0 (de modo nenhum) _____ 100 (muitíssimo)
4. Com medo: 0 (de modo nenhum) _____ 100 (muitíssimo)
5. Revoltado/a: 0 (de modo nenhum) _____ 100 (muitíssimo)
6. Frustrado/a: 0 (de modo nenhum) _____ 100 (muitíssimo)
7. Culpado/a: 0 (de modo nenhum) _____ 100 (muitíssimo)

Vamos-te colocar agora algumas questões sobre os teus comportamentos de proteção ambiental, atitudes e comportamentos de saúde.

<u>Comportamentos pró-ambientais</u>	
Agora vamos apresentar-te alguns comportamentos de proteção do ambiente e gostaríamos de saber com que frequência é que os fazes. Assinala a opção com a qual te identificas mais.	
1. Coloco a minha roupa (camisolas e calças) para lavar após um dia de uso.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
2. Quando sou a última pessoa a sair de uma sala, apago as luzes.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
3. Deixo os aparelhos elétricos (TV, rádio, impressora) em standby, em vez de os desligar.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
4. No inverno, desligo o aquecimento se sair do quarto por mais do que 4 horas.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
5. No inverno, ligo o aquecimento por forma a estar suficientemente quente para utilizar apenas t-shirt.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
6. Nos hotéis, peço que troquem as toalhas diariamente.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

7. Vou para a escola a pé, de bicicleta ou transporte público.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
8. Desloco-me de carro.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
9. Para distâncias curtas (até 15 minutos a pé), desloco-me a pé ou de bicicleta.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
10. Compro bebidas em lata.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
11. Compro bebidas em garrafas com retorno.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
12. Se me oferecem um saco plástico numa loja, eu aceito.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre

13. Em viagens, levo bebidas em embalagens descartáveis (ex.: Coca-cola, 7Up, Compal).	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
14. Compro produtos em embalagens recarregáveis.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
15. Nas minhas festas, usamos talheres e copos descartáveis.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
16. Reutilizo os sacos das compras.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
17. Evito comprar aparelhos que contenham pilhas.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
18. Tento arranjar o que já tenho em vez de substituir por algo novo.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
19. Reciclo papel usado.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
20. Levo garrafas de vidro vazias para o ecoponto.	<input type="checkbox"/> Nunca

	<input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
21. Faço separação de resíduos.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
22. Guardo papel de embrulho para reutilização.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
23. Para fazer anotações, uso o lado não usado das folhas de papel.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
24. Coloco pilhas usadas no lixo comum.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
25. Compro alimentos biológicos certificados.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
26. Opto por consumir produtos alimentares da época.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente

	<input type="checkbox"/> Sempre
27. Ao fazer compras, prefiro produtos rotulados como ecológicos.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
28. Mato insetos com inseticida.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
29. Como em restaurantes de fast-food, como McDonalds e Burger King.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
30. Uso cadernos de papel reciclado.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
31. Prefiro marcadores a lápis para desenhar.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
32. Peço refeições para take-away.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente

	<input type="checkbox"/> Sempre
33 Tento convencer os meus pais a comprar um carro elétrico ou híbrido.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
34. Já disse a alguém que aquilo que estava a fazer era um comportamento não ecológico.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
35. Contribuo ou peço aos meus pais para contribuírem financeiramente para organizações ambientais.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
36. Peço aos meus pais que optem por produtos da época e locais.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
37. Leio livros, jornais, revistas e artigos online sobre problemas ambientais.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
38. Acompanho a informação transmitida na televisão ou na internet (ex.: YouTube, Facebook, Wikipedia, Blogs) sobre questões ambientais	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente

	<input type="checkbox"/> Sempre
39. Prefiro realizar férias perto de casa.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
40. Sou membro de uma organização ambiental.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
41. Depois de um piquenique, deixo o local tão limpo quanto o encontrei.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
42. Participo em marchas/manifestações com o objetivo de sensibilizar para os problemas ambientais.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
43. Participo em iniciativas de conservação da natureza (ex.: plantação de árvores, apanha de lixo).	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
44. Consumo menor quantidade de carne devido ao seu impacto ambiental.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
45. Realizo refeições vegetarianas ou veganas por motivos relacionados com o ambiente.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre

46. No banho, enquanto coloco sabão, deixo a água a correr.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
47. Reutilizo água (ex.: do desumidificador, de lavar legumes) para regar as plantas.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
48. Sempre que possível, utilizo apenas meia descarga do autoclismo.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre

Auto-percepção dos comportamentos pró-ambientais

Assinala com um 'X' a opção com que te identificas mais.

Esforço-me para que os meus comportamentos não sejam prejudiciais para o meio ambiente.	<input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Raramente <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Sempre
---	---

Média e acesso a informação

Gostávamos de saber um pouco mais sobre o uso dos média e sobre o consumo de informação. Assinala com um 'X' a opção com que te identificas mais.

Durante os dias de semana (de segunda a sexta), quanto tempo passas, por dia, a ver televisão?

|_|_|: |_|_|

Durante o fim de semana, quanto tempo passas, por dia, a ver televisão?

|_|_|: |_|_|

Durante os dias de semana (de segunda a sexta), quanto tempo passas, por dia, a navegar na internet ou nas redes sociais?

|_|_|: |_|_|

Durante o fim de semana, quanto tempo passas, por dia, a navegar na internet ou nas redes sociais?

|_|_|: |_|_|

De onde recebes a maioria das tuas informações sobre questões ambientais? (Seleciona no máximo 2 opções)

- Internet
- Redes sociais
- Televisão
- Rádio
- Escola
- Jornais
- Outro. Qual? _____

Como julgarias essa informação?

- Verdadeira e completa
- Nem verdadeira, nem completa
- Verdadeira, mas incompleta
- Não sei

Vida reprodutiva

Nesta secção, vamos colocar-te algumas questões acerca da vida reprodutiva e sobre o teu desejo de ter filhos.

Tens filho/os?

Sim

Não

Se sim quantos? _____ (filhos)

Desejas ter filhos no futuro?

Sim

Não

Não sabe

Se sim, quantos filhos desejas ter? _____ (filhos)

(No caso de já teres filhos e desejares ter mais no futuro, responde o número total, contabilizando com aqueles que já tens.)

Se não, este teu desejo de não ter filhos tem a ver com motivos ambientais?

Sim

Não

Auto-percepção de saúde

Queremos agora saber um pouco mais sobre a tua saúde, física e mental.

Assinala com um 'X' a opção com que te identificas mais.

Como consideras a tua saúde?

Excelente

Muito boa

Boa

Razoável

Má

COVID-19

Vamos colocar-te algumas questões sobre a infeção por SARS-CoV-2 e sobre a tua vivência durante a pandemia.

Alguma vez tiveste diagnóstico confirmado de infeção por SARS-CoV-2?

- Não
- Sim

Se sim, quantas vezes tiveste diagnóstico? _____

Em que medida a pandemia da COVID-19 mudou a tua rotina diária?

- Não mudou quase nada
- Mudou um pouco
- Mudou bastante
- Mudou praticamente toda minha rotina

Sono

Vamos colocar-te algumas questões sobre a duração e qualidade do teu sono.

Durante a semana e no período de aulas:

- habitualmente a que horas te deitas? |_|_|: |_|_|
- habitualmente a que horas adormeces? |_|_|: |_|_|
- habitualmente a que horas te levantas? |_|_|: |_|_|

Pensando no mês passado, como classificarias a qualidade de teu sono. de maneira geral?

- Muito boa
- Boa
- Má
- Muito má

Gostaríamos de saber um pouco mais sobre a tua saúde mental:

<u>SDQ</u>	
Assinala com um 'X' a opção com que te identificas mais.	
1. Tento ser simpático/a com as outras pessoas. Preocupo-me com o que sentem.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
2. Sou irrequieto/a, não consigo ficar quieto/a muito tempo.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
3. Tenho muitas dores de cabeça, de barriga ou vómitos.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
4. Gosto de partilhar com os outros (comida, jogos, esferográficas, etc.).	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
5. Irrito-me e perco a cabeça muitas vezes.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
6. Estou quase sempre sozinho/a, jogo sozinho/a. Sou reservado/a.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
7. Normalmente faço o que me mandam.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
8. Preocupo-me muito.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
9. Gosto de ajudar alguém que está magoado, aborrecido ou doente.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade

	<input type="checkbox"/> É muito verdade
10. Não sossego, estou sempre a mexer as pernas ou as mãos.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
11. Tenho pelo menos um bom amigo/uma boa amiga.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
12. Ando sempre á pancada. Consigo obrigar os outros a fazer o que eu quero.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
13. Ando muitas vezes triste, desanimado/a ou a chorar.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
14. Os meus colegas geralmente gostam de mim.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
15. Estou sempre distraído/a. Tenho dificuldade em me concentrar.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
16. Fico nervoso/a em situações novas. Facilmente fico inseguro/a.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
17. Sou simpático/a para os mais pequenos.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
18. Sou muitas vezes acusado/a de mentir ou enganar.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
19. As outras crianças ou jovens metem-se comigo, ameaçam-me ou intimidam-me.	<input type="checkbox"/> Não é verdade

	<input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
20. Gosto de ajudar os outros (pais, professores ou outros jovens).	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
21. Penso nas coisas antes de as fazer.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
22. Tiro coisas que não são minhas, em casa, na escola ou noutros sítios.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
23. Dou-me melhor com adultos do que com os da minha idade.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
24. Tenho muitos medos, assusto-me facilmente.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade
25. Geralmente acabo o que começo. Tenho uma boa atenção.	<input type="checkbox"/> Não é verdade <input type="checkbox"/> É um pouco verdade <input type="checkbox"/> É muito verdade

Sintomas sugestivos de ansiedade generalizada

Assinala com um 'X' a opção que identifica com que grau tens sido incomodado por cada sintoma durante as últimas 2 semanas.

1. Dormência ou formigamento	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
2. Sensação de calor	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
3. Tremores nas pernas	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
4. Incapaz de relaxar	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
5. Medo que aconteça o pior	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
6. Atordoado ou tonto	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
7. Palpitação ou aceleração do coração	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
8. Sem equilíbrio	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
9. Aterrorizado	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito)

	<input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
10. Nervoso	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
11. Sensação de sufocação	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
12. Tremores nas mãos	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
13. Trêmulo	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
14. Medo de perder o controle	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
15. Dificuldade de respirar	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
16. Medo de morrer	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
17. Assustado	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
18. Indigestão ou desconforto no abdômen	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente

19. Sensação de desmaio	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
20. Rosto afogueado	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente
21. Suor (não devido ao calor)	<input type="checkbox"/> Absolutamente não <input type="checkbox"/> Levemente (Não me incomodou muito) <input type="checkbox"/> Moderadamente (Foi muito desagradável, mas pude suportar) <input type="checkbox"/> Gravemente

Anexo II – Apresentação “Eco-ansiedade no acompanhamento dos 18 anos Coorte de Pelotas de 2004”

Eco-ansiedade no acompanhamento dos 18 anos Coorte de Pelotas de 2004

Maria Asunção Pastor Valero
Alicia Matijasevich

Dados preliminares

Eco-ansiedade

Eco-ansiedade" é um termo que captura experiências de ansiedade relacionadas a crises ambientais

Abrange a "ansiedade das mudanças climáticas" (ansiedade especificamente relacionada às mudanças climáticas como aquecimento global, aumento do nível do mar, aumento da incidência de desastres naturais e eventos climáticos extremos) bem como a ansiedade sobre uma multiplicidade de calamidades ambientais, que podem ou não ser causadas diretamente pelas mudanças climáticas (incluindo a eliminação de ecossistemas inteiros e espécies vegetais e animais, poluição global em massa e desmatamento)

Hogg Eco-Anxiety Scale (HEAS-13)

- 13 perguntas
- Opções de resposta:
 - (0) Não/Nenhum dia
 - (1) Alguns dias
 - (2) Mais da metade dos dias
 - (3) Quase todos os dias
- Análise de itens individuais
- Pontuação total (somatória de pontos de cada item individual)
- Dados preliminares (n=1160)

Encabeçado e instruções

- **Agora pense sobre mudanças climáticas e outras condições ambientais globais (por exemplo, aquecimento global, degradação do meio ambiente, esgotamento de recursos, extinção de animais, buraco na camada de ozônio, poluição dos oceanos, desmatamento)**
- **Nas últimas 2 semanas, ao pensar nessas questões ambientais, quantas vezes você teve os sentimentos que vou ler?**

1. Sentiu-se nervoso(a), ansioso(a) ou tenso(a)

2. Não foi capaz de parar ou de controlar suas preocupações

3. Preocupou-se muito

4. Sentiu medo

5. Não conseguiu parar de pensar sobre as mudanças climáticas que podem acontecer no futuro e sobre outros problemas ambientais globais

6. Não conseguiu parar de pensar sobre eventos anteriores relacionados às mudanças climáticas

7. Não conseguiu parar de pensar nas perdas para o meio ambiente

8. Teve dificuldade para dormir

9. Teve dificuldade para aproveitar as situações sociais com familiares e amigos

10. Teve dificuldade para trabalhar e/ou estudar

11. Sentiu-se ansioso(a) com o impacto de seus comportamentos pessoais para o meio ambiente

12. Sentiu-se ansioso(a) quanto à sua responsabilidade pessoal em ajudar a resolver os problemas ambientais

13. Sentiu-se ansioso(a) porque seus comportamentos pessoais serão pouco para ajudar a resolver o problema ambiental

Estudo de validação da escala

- 334 estudantes de graduação da Universidade de Canberra, Austrália
- Idade entre 17 e 65 anos (M = 22,23, SD = 6,65)
- Preencheram um questionário online em troca de créditos do curso
- Com base na distribuição de idade e gênero (135 homens, 197 mulheres) os autores concluem que a amostra foi representativa da maioria dos estudantes universitários australianos

Comparação dos resultados da coorte com amostra de Hogg et al (estudo de validação)

Pontuação total

- ✓ Não tem distribuição normal
- ✓ Trabalharemos com quintis da variável
- ✓ Quinto quintil (maiores sintomas de eco-ansiedade) como desfecho

Quem são os adolescentes que apresentam maiores sintomas de eco-ansiedade?

Características maternas perinatais

Características	Indivíduos com maiores sintomas de eco-ansiedade, n (%)	Valor-p
Escolaridade materna (anos)		0,125
<4	16 (20,8)	
4-7	81 (22,1)	
8-10	51 (18,3)	
11+	66 (15,6)	
Cor da pele materna		0,018
Branca	145 (16,9)	
Preta/parda	70 (23,1)	
Fumo materno durante a gravidez		0,332
Não	152 (17,9)	
Sim	63 (20,4)	

Quem são os adolescentes que apresentam maiores sintomas de eco-ansiedade?

Características ao nascimento

Características	Indivíduos com maiores sintomas de eco-ansiedade, n (%)	Valor-p
Baixo peso ao nascer		0,721
Não	193 (18,4)	
Sim	22 (19,8)	
Pré-termo		0,339
Não	177 (18,1)	
Sim	38 (21,1)	
Sexo		<0,001
Feminino	140 (23,7)	
Masculino	75 (13,2)	
Cor da pele do adolescente (*)		0,370
Branca	139 (18,0)	
Parda/preta	68 (20,2)	

(*) perguntado no acompanhamento dos 6 anos

Quem são os adolescentes que apresentam maiores sintomas de eco-ansiedade?

Acompanhamento dos 18 anos

Características	Indivíduos com maiores sintomas de eco-ansiedade, n (%)	Valor-p
Estuda atualmente		0,469
Não	45 (17,0)	
Sim	170 (19,0)	
Trabalha atualmente		0,649
Não	123 (17,8)	
Sim	54 (16,6)	
A família recebe "Bolsa Família" (cash transfer)		0,012
Não	173 (17,6)	
Sim	39 (26,2)	
Auto-avaliação da saúde		<0,001
Excelente	18 (9,1)	
Muito boa	48 (14,8)	
Boa	96 (21,1)	
Regular	49 (29,2)	
Ruim	4 (30,8)	

Quem são os adolescentes que apresentam maiores sintomas de eco-ansiedade?
Acompanhamento dos 18 anos

Características	Indivíduos com maiores sintomas de eco-ansiedade, n (%)	Valor-p
Escore de eventos estressantes que aconteceram desde os 11 anos (quintis)		<0,001
1 (menor quantidade de eventos estressantes)	35 (11,0)	
2	36 (14,9)	
3	49 (20,0)	
4	42 (22,1)	
5 (maior quantidade de eventos estressantes)	52 (34,4)	
Qualidade do sono no mês passado (auto-relato)		<0,001
Muito boa	21 (10,3)	
Boa	140 (18,3)	
Ruim	43 (27,9)	
Muito ruim	11 (29,7)	
Teve Covid-19?		0,544
Não	148 (19,0)	
Sim	67 (17,6)	

Quem são os adolescentes que apresentam maiores sintomas de eco-ansiedade?
Acompanhamento dos 18 anos

Características	Indivíduos com maiores sintomas de eco-ansiedade, n (%)	Valor-p
Quanto o adolescente acha que a pandemia/distanciamento social tenha afetado ele (*)		0,015
Não afetou nada	13 (14,3)	
Afetou um pouco	47 (16,7)	
Afetou razoavelmente	57 (20,1)	
Afetou muito	50 (27,6)	

(*) numa amostra de indivíduos entrevistados após a segunda onda de Covid-19

Quem são os adolescentes que apresentam maiores sintomas de eco-ansiedade?
Acompanhamento dos 18 anos

Características	Indivíduos com maiores sintomas de eco-ansiedade, n (%)	Valor-p
Fumo		0,822
Não	187 (18,4)	
Sim	21 (19,3)	
Consumo de bebida de álcool		0,592
Não	27 (17,0)	
Sim	182 (18,8)	
Sintomatologia depressiva materna (EPDS>10)		0,024
Não	111 (16,1)	
Sim	74 (21,8)	

Eco-ansiedade e problemas de saúde mental

Escala do SDQ (18 anos)	% adolescentes no quintil mais alto de eco-ansiedade			Valor de p
	Normal	Limítrofe	Anormal	
Total de dificuldades	14,4	21,7	32,0	<0,001
Sintomas emocionais	11,3	20,5	27,8	<0,001
Problemas de conduta	17,2	20,6	23,0	0,205
Problemas de hiperatividade	16,8	21,4	29,2	0,006
Problemas de relacionamento com pares	15,2	20,0	25,1	0,001
Problemas de comportamento pró-social	18,4	10,0	21,6	0,550

Eco-ansiedade e problemas de saúde mental entre os 11 e 18 anos

Escala do SDQ (normal vs limítrofe + anormal)	% de indivíduos no quintil mais alto de sintomas de eco-ansiedade				Valor-p
	Sem problemas	Problemas aos 11 anos	Problemas aos 18 anos	Problemas aos 11 e 18 anos	
Total de problemas	13,1	17,4	21,3	32,8	<0,001
Problemas emocionais	10,9	13,7	24,6	27,9	<0,001
Problemas de conduta	16,5	19,5	21,8	22,8	0,239
Problemas de hiperatividade	15,3	20,9	11,5	34,9	<0,001
Problemas de relacionamento com pares	12,3	18,8	20,4	24,9	0,001
Problemas de comportamento pró-social	18,1	31,8	19,3	-	0,334

Análise ajustado

Variáveis	OR (IC 95%)	Valor-p
Cor da pele materna (branca = referência) Parda/negra	1,46 (1,05-2,02)	0,023
Sexo do adolescente (masculino = referência) Feminino	1,87 (1,35-2,59)	<0,001
Família recebe "bolsa família" (não = referência) Sim	1,66 (1,10-2,50)	0,015
Auto-avaliação da saúde (excelente = referência) Muito boa Boa Regular/Ruim	1,58 (0,86-2,90) 1,90 (1,07-3,38) 2,40 (1,27-4,55)	0,050
Eventos estressantes (quintis) (q1 = referência) 2 3 4 5	1,19 (0,71-1,99) 1,68 (1,03-2,75) 1,83 (1,10-3,05) 2,90 (1,74-4,86)	<0,001
Qualidade do sono (muito boa = referência) Boa Ruim Muito ruim	1,59 (0,94-2,67) 2,23 (1,18-4,19) 2,36 (0,95-5,89)	0,069

Análise ajustado

Variáveis	OR (IC 95%)	Valor-p
Total de problemas de saúde mental (sem problemas = referência) Problemas aos 11 anos Problemas aos 18 anos Problemas aos 11 e 18 anos	1,28 (0,81-2,02) 1,12 (0,64-1,95) 2,43 (1,59-3,72)	<0,001
Problemas emocionais (sem problemas = referência) Problemas aos 11 anos Problemas aos 18 anos Problemas aos 11 e 18 anos	1,13 (0,60-2,11) 1,80 (1,16-2,78) 2,21 (1,41-3,44)	0,003
Problemas de hiperatividade (sem problemas = referência) Problemas aos 11 anos Problemas aos 18 anos Problemas aos 11 e 18 anos	1,36 (0,92-2,03) 0,51 (0,22-1,19) 2,41 (1,48-3,92)	<0,001
Problemas de relacionamento com pares (sem problemas = referência) Problemas aos 11 anos Problemas aos 18 anos Problemas aos 11 e 18 anos	1,44 (0,92-2,25) 1,35 (0,77-2,38) 1,66 (1,07-2,59)	0,155

Problemas de conduta e problemas de comportamento pró-social sem associação (valor-p 0,889 e 0,572, respectivamente)

4 dimensões da Eco-Anxiety Scale (HEAS-13)

- Sintomas afetivos
 - Ruminação
 - Sintomas comportamentais
 - Ansiedade sobre o impacto pessoal
- O autor propõe a análise de cada dimensão usando médias e comparar cada dimensão conforme sexo

Distribuição das 4 dimensões da escala

Dimensões de eco-ansiedade conforme sexo

Dimensões	Toda a amostra Média (DP)	Homens Média (DP)	Mulheres Média (DP)	Valor-p (*)
Sintomas afetivos	0,70 (0,66)	0,54 (0,57)	0,85 (0,71)	<0,001
Ruminação	0,62 (0,62)	0,54 (0,59)	0,70 (0,64)	<0,001
Sintomas comportamentais	0,31 (0,53)	0,28 (0,50)	0,34 (0,56)	0,06
Ansiedade sobre o impacto pessoal	0,54 (0,59)	0,45 (0,54)	0,62 (0,62)	<0,001

(*) t test

Próximos passos?

Sugestões?

OBRIGADA!

Anexo III – Cronograma de atividades

	2022							2023									
	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
Definição do tema de Investigação	x																
Revisão da Literatura	x	x	x	x	x	x	x										
Submissão à comissão de ética				x													
Recolha de dados “Ecoansiedade”					x	x											
Pontos de controlo da proporção de participação					x	x											
Pedido de dados anteriores da coorte						x	x	x									
Tratamento dos dados						x	x	x	x	x	x						
Análise estatística								x	x	x	x	x	x	x	x		
Elaboração de relatório													x	x	x	x	x
Elaboração de artigos científicos													x	x	x	x	x

Anexo IV - Consentimento informado – Participante

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM O REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, A DECLARAÇÃO DE HELSÍNQUIA E A CONVENÇÃO DE OVIEDO.
<p>Por favor, lê com atenção a seguinte informação. Se achares que algo está incorreto ou pouco claro, não hesites em pedir mais informações através do e-mail: ana.isabel.ribeiro@ispup.up.pt</p> <p>Se aceitares participar neste estudo, solicitamos que prestes o teu consentimento, clicando nas caixas abaixo.</p> <p>A participação no estudo é voluntária. Podes a qualquer altura cessar a tua participação, sem qualquer tipo de consequência, bastando para isso contactar o responsável através do e-mail acima.</p>
1. INFORMAÇÃO SOBRE O PROJETO/ESTUDO
<p>Título: Ecoansiedade, determinantes e a sua relação com os comportamentos ambientais: um estudo baseado em adolescentes da coorte Geração XXI</p> <p>Entidade responsável: Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto</p> <p>Responsável direto: Ana Isabel Ribeiro</p> <p>Descrição geral do projeto: As alterações climáticas e a consequente degradação ambiental são um dos maiores desafios do século XXI. Estas alterações podem ter importantes consequências sobre a saúde física e mental das populações. Relativamente às consequências sobre a saúde mental, podem surgir várias emoções em resposta às preocupações em torno das alterações climáticas. Ecoansiedade é o nome dado à perturbação psicológica resultante da extrema preocupação com o estado presente e futuro do planeta e as consequências das alterações climáticas. O presente estudo tem como objetivos avaliar os níveis de ecoansiedade na coorte Geração XXI, bem como os seus determinantes e a eventual associação da ecoansiedade com a adoção de comportamentos pró-ambientais. Para isso, a equipa de investigação fará um conjunto de perguntas que avaliam qual o grau de ecoansiedade do adolescente. Para além destas perguntas, o questionário tem outras que nos permitirão avaliar alguns determinantes, além daqueles que já recolhemos em avaliações anteriores da coorte (ex. características socioeconómicas e ambientais). Assim, avaliaremos também se o adolescente apresenta sintomas sugestivos de ansiedade generalizada e outros problemas e dificuldades, bem como a duração e a qualidade do sono e a auto-percepção de saúde. Por último, pretendemos ainda estudar a relação entre a ecoansiedade e a adoção de comportamentos considerados bons para o ambiente. Estamos, por isso, a convidar-te para responder a um questionário online em que te serão colocadas perguntas sobre os temas atrás referidos. O questionário deve demorar cerca de 30 minutos a ser respondido.</p> <p>Condições e financiamento: A coorte Geração XXI (G21) foi financiada pelo Programa Operacional de Saúde – Saúde XXI, Quadro Comunitário de Apoio III e pela Administração Regional de Saúde Norte e tem o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e da Fundação Calouste Gulbenkian. Este projeto é também financiado por fundos nacionais através da FCT- Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto PTDC/GES-OUT/1662/2020 e dos projetos UIDB/04750/2020 e LA/P/0064/2020. Ana Isabel Ribeiro, investigadora responsável do projeto, e Ana Henriques são apoiadas pelos Fundos Nacionais da FCT, no âmbito do programa ‘Stimulus of Scientific Employment– Individual Support’ através dos contratos CEECIND/02386/2018 e CEECIND/01793/2017, respetivamente. Uma vez que não se antecipam custos para o participante, com exceção do tempo que a participação no projeto envolve, não existirão igualmente benefícios materiais da sua participação. Por outro lado, a recusa em participar não implica qualquer prejuízo para si. Designadamente, a recusa em participar neste estudo não tem qualquer consequência na sua participação na coorte Geração XXI. Poderá igualmente retirar-se do estudo a qualquer momento, se assim entender. Este estudo foi objeto de um parecer favorável da Comissão de Ética do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.</p>

2. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Objetivos do projeto:

O presente estudo tem como objetivos avaliar os níveis de ecoansiedade na coorte Geração XXI, bem como os seus determinantes, e a associação da ecoansiedade com a adoção de comportamentos pró-ambientais. Para isso, os investigadores irão avaliar os níveis de ecoansiedade através de um questionário online. Depois disso, irão relacionar a ecoansiedade com um conjunto de variáveis, algumas das quais já avaliadas na coorte, e outras que serão recolhidas neste estudo através do questionário atrás referido.

Dados pessoais:

Para o envio do questionário online, serão utilizados os contactos telefónicos e de email dos responsáveis legais e dos adolescentes. Estes contactos estão associados ao identificador único (ID) dos participantes. A ligação dos registos será da responsabilidade do gestor de base de dados da coorte Geração XXI. A equipa de investigação não terá acesso aos contactos telefónicos ou de email, recebendo a base de dados anonimizada somente após um pedido formal de dados à comissão científica da coorte Geração XXI.

Finalidade do tratamento:

Os dados recolhidos serão tratados de acordo com a legislação nacional e da UE aplicável e apenas serão usados pelos investigadores para fins de investigação científica no âmbito do projeto “Ecoansiedade, determinantes e a sua relação com os comportamentos ambientais: um estudo em adolescentes da coorte Geração XXI”.

Responsável pelo tratamento:

ISPUP – Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Rua das Taipas nº135, 4050-600 Porto, Portugal.

Conservação dos dados pessoais:

Todas as respostas aos questionários serão preservadas por tempo indefinido na base de dados central da coorte Geração XXI, sendo a sua gestão da responsabilidade do gestor de base de dados da coorte Geração XXI.

Medidas de Proteção:

Os dados serão requeridos pela equipa de investigação através de um pedido formal de dados à comissão científica da coorte Geração XXI usando o formulário predefinido. Os dados serão depois enviados através da plataforma segura de transferência de dados FileSender de forma encriptada, protegidos por uma password, conforme recomendado pelo Encarregado de Proteção De Dados. As bases de dados estarão anonimizadas e, por isso, não conterão informação potencialmente identificadora. Todas as análises de dados serão realizadas pela equipa de investigação apenas em computadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Partilha de Dados Pessoais:

Os dados pessoais e identificativos não serão partilhados em nenhum momento com qualquer outra entidade.

Encarregado de Proteção de Dados:

Para quaisquer questões relativas ao tratamento de dados pessoais, contacta por favor o nosso encarregado da proteção de dados através do endereço: dpo@ispup.up.pt

Direitos do Titular dos Dados:

Enquanto titular dos dados, a lei reconhece-te os seguintes direitos: Informação, Acesso, Retificação, Apagamento, Portabilidade e Limitação do tratamento. Para o exercício de algum dos teus direitos, utiliza o seguinte endereço de e-mail: ana.isabel.ribeiro@ispup.up.pt.

A lei confere-te, igualmente, o direito de apresentação de queixas perante uma autoridade europeia de supervisão, sendo que em Portugal a autoridade competente é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (www.cnpd.pt).

3. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Li e compreendi a informação sobre o projeto, incluindo a identidade do Responsável, o tipo de dados que vai ser recolhido, o objetivo da recolha e do respetivo tratamento. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Li e compreendi a informação sobre como os dados pessoais serão armazenados e durante quanto tempo, incluindo o que acontecerá aos meus dados no caso de desistir de participar no projeto. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Foi-me dada a oportunidade de fazer perguntas e de esclarecer todas as dúvidas sobre este projeto. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Compreendo que posso desistir da participação no estudo em qualquer momento, sem necessitar de dar justificações e sem que sofra penalizações ou que questionem as minhas razões. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Percebi de que forma poderei comunicar a minha desistência, bem como exercer os meus direitos enquanto titular dos dados pessoais. | <input type="checkbox"/> |

O Participante:

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas previamente. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que forneço de forma voluntária.

Nome:

**ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE [3] PÁGINAS E É FEITO EM DUPLICADO:
UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE.**

Anexo V - Consentimento informado – Tutor legal

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM O REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, A DECLARAÇÃO DE HELSÍNQUIA E A CONVENÇÃO DE OVIEDO.
<p>Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou pouco claro, não hesite em pedir mais informações através do e-mail: ana.isabel.ribeiro@ispup.up.pt</p> <p>Se aceitar participar neste estudo, solicitamos que preste o seu consentimento, clicando nas caixas abaixo.</p> <p>A participação no estudo é voluntária. Pode a qualquer altura cessar a sua participação, sem qualquer tipo de consequência, bastando para isso contactar o responsável através do e-mail acima.</p>
1. INFORMAÇÃO SOBRE O PROJETO/ESTUDO
<p>Título: Ecoansiedade, determinantes e a sua relação com os comportamentos ambientais: um estudo baseado em adolescentes da coorte Geração XXI</p> <p>Entidade responsável: Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto</p> <p>Responsável direto: Ana Isabel Ribeiro</p> <p>Descrição geral do projeto: As alterações climáticas e a consequente degradação ambiental são um dos maiores desafios do século XXI. Estas alterações podem ter importantes consequências sobre a saúde física e mental das populações. Relativamente às consequências sobre a saúde mental, podem surgir várias emoções em resposta às preocupações em torno das alterações climáticas. Ecoansiedade é o nome dado à perturbação psicológica resultante da extrema preocupação com o estado presente e futuro do planeta e as consequências das alterações climáticas. O presente estudo tem como objetivos avaliar os níveis de ecoansiedade na coorte Geração XXI, bem como os seus determinantes e a eventual associação da ecoansiedade com a adoção de comportamentos pró-ambientais. Para isso, a equipa de investigação fará um conjunto de perguntas que avaliam qual o grau de ecoansiedade do adolescente. Para além destas perguntas, o questionário tem outras que nos permitirão avaliar alguns determinantes, além daqueles que já recolhemos em avaliações anteriores da coorte (ex. características socioeconómicas e ambientais). Assim, avaliaremos também se o adolescente apresenta sintomas sugestivos de ansiedade generalizada e outros problemas e dificuldades, bem como a duração e a qualidade do sono e a auto-percepção de saúde. Por último, pretendemos ainda estudar a relação entre a ecoansiedade e a adoção de comportamentos considerados bons para o ambiente. Estamos, por isso, a convidá-lo para responder a um questionário online em que lhe serão colocadas perguntas sobre os temas atrás referidos. O questionário deve demorar cerca de 30 minutos a ser respondido.</p> <p>Condições e financiamento: A coorte Geração XXI (G21) foi financiada pelo Programa Operacional de Saúde – Saúde XXI, Quadro Comunitário de Apoio III e pela Administração Regional de Saúde Norte e tem o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e da Fundação Calouste Gulbenkian. Este projeto é também financiado por fundos nacionais através da FCT- Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto PTDC/GES-OUT/1662/2020 e dos projetos UIDB/04750/2020 e LA/P/0064/2020. Ana Isabel Ribeiro, investigadora responsável do projeto, e Ana Henriques são apoiadas pelos Fundos Nacionais da FCT, no âmbito do programa ‘Stimulus of Scientific Employment– Individual Support’ através dos contratos CEECIND/02386/2018 e CEECIND/01793/2017, respetivamente. Uma vez que não se antecipam custos para o participante, com exceção do tempo que a participação no projeto envolve, não existirão igualmente benefícios materiais da sua participação. Por outro lado, a recusa em participar não implica qualquer prejuízo para si. Designadamente, a recusa em participar neste estudo não tem qualquer consequência na sua participação na coorte Geração XXI. Poderá igualmente retirar-se do estudo a qualquer momento, se assim entender. Este estudo foi objeto de um parecer favorável da Comissão de Ética do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.</p>

2. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Objetivos do projeto:

O presente estudo tem como objetivos avaliar os níveis de ecoansiedade na coorte Geração XXI, bem como os seus determinantes, e a associação da ecoansiedade com a adoção de comportamentos pró-ambientais. Para isso, os investigadores irão avaliar os níveis de ecoansiedade através de um questionário online. Depois disso, irão relacionar a ecoansiedade com um conjunto de variáveis, algumas das quais já avaliadas na coorte, e outras que serão recolhidas neste estudo através do questionário atrás referido.

Dados pessoais:

Para o envio do questionário online, serão utilizados os contactos telefónicos e de email dos responsáveis legais e dos adolescentes. Estes contactos estão associados ao identificador único (ID) dos participantes. A ligação dos registos será da responsabilidade do gestor de base de dados da coorte Geração XXI. A equipa de investigação não terá acesso aos contactos telefónicos ou de email, recebendo a base de dados anonimizada somente após um pedido formal de dados à comissão científica da coorte Geração XXI.

Finalidade do tratamento:

Os dados recolhidos serão tratados de acordo com a legislação nacional e da UE aplicável e apenas serão usados pelos investigadores para fins de investigação científica no âmbito do projeto “Ecoansiedade, determinantes e a sua relação com os comportamentos ambientais: um estudo em adolescentes da coorte Geração XXI”.

Responsável pelo tratamento:

ISPUP – Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Rua das Taipas nº135, 4050-600 Porto, Portugal.

Conservação dos dados pessoais:

Todas as respostas aos questionários serão preservadas por tempo indefinido na base de dados central da coorte Geração XXI, sendo a sua gestão da responsabilidade do gestor de base de dados da coorte Geração XXI.

Medidas de Proteção:

Os dados serão requeridos pela equipa de investigação através de um pedido formal de dados à comissão científica da coorte Geração XXI usando o formulário predefinido. Os dados serão depois enviados através da plataforma segura de transferência de dados FileSender de forma encriptada, protegidos por uma password, conforme recomendado pelo Encarregado de Proteção De Dados. As bases de dados estarão anonimizadas e, por isso, não conterão informação potencialmente identificadora. Todas as análises de dados serão realizadas pela equipa de investigação apenas em computadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Partilha de Dados Pessoais:

Os dados pessoais e identificativos não serão partilhados em nenhum momento com qualquer outra entidade.

Encarregado de Proteção de Dados:

Para quaisquer questões relativas ao tratamento de dados pessoais, contacte por favor o nosso encarregado da proteção de dados através do endereço: dpo@ispup.up.pt

Direitos do Titular dos Dados:

Enquanto titular dos dados, a lei reconhece-lhe os seguintes direitos: Informação, Acesso, Retificação, Apagamento, Portabilidade e Limitação do tratamento. Para o exercício de algum dos seus direitos, utilize o seguinte endereço de e-mail: ana.isabel.ribeiro@ispup.up.pt.

A lei confere-lhe, igualmente, o direito de apresentação de queixas perante uma autoridade europeia de supervisão, sendo que em Portugal a autoridade competente é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (www.cnpd.pt).

3. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Li e compreendi a informação sobre o projeto, incluindo a identidade do Responsável, o tipo de dados que vai ser recolhido, o objetivo da recolha e do respetivo tratamento. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Li e compreendi a informação sobre como os dados pessoais serão armazenados e durante quanto tempo, incluindo o que acontecerá aos meus dados no caso de desistir de participar no projeto. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Foi-me dada a oportunidade de fazer perguntas e de esclarecer todas as dúvidas sobre este projeto. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Compreendo que posso desistir da participação no estudo em qualquer momento, sem necessitar de dar justificações e sem que sofra penalizações ou que questionem as minhas razões. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Percebi de que forma poderei comunicar a minha desistência, bem como exercer os meus direitos enquanto titular dos dados pessoais. | <input type="checkbox"/> |

REPRESENTANTE LEGAL

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações fornecidas previamente. Desta forma, autorizo que o participante que represento aceite participar neste estudo e permito a utilização dos dados fornecidos de forma voluntária.

NOME:

BI/CC Nº: DATA OU VALIDADE /..... /.....

GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO:

**ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE [3] PÁGINAS E É FEITO EM DUPLICADO:
UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE.**